

Готовность жителей российских муниципалитетов к реализации пассивного избирательного права в системе местного самоуправления (на примере Тверской области)

Майкова Элеонора Юрьевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии и социальных технологий, проректор по учебной работе
Симонова Елена Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент
Тверской государственной технической университет (г. Тверь)

Статья посвящена анализу готовности жителей различных типов муниципалитетов к реализации пассивного избирательного права. Выявлены факторы, влияющие на уровень готовности избираться в органы МСУ в качестве депутата. Исследовано влияние установок на реализацию пассивного избирательного права на уровень гражданской активности. Приведены данные социологических исследований, проведенных в Тверском регионе (2018–2020 гг.).

Ключевые слова: местное самоуправление, пассивное избирательное право, гражданская активность, типы муниципалитетов.

Развитие современной системы местного самоуправления (МСУ), в значительной мере, зависит от степени вовлеченности местных жителей в процессы самоорганизации, от уровня и характера развития местного сообщества (муниципального социума), которое является важнейшим элементом системы МСУ, его субъектом и социальной базой. Важную роль в функционировании института МСУ играет уровень развития самоуправленческого потенциала населения, сформированности у него характеристик субъектности, которые связаны с развитием творческой активности граждан и осуществлением ими ответственного выбора, постоянным включением жителей в процессы решения вопросов местного значения, использованием внутренних ресурсов территории и местного сообщества.

Следует отметить, что важным показателем самоуправленческого потенциала населения являются установки граждан на участие в жизнедеятельности муниципального образования (МО). В научной литературе для обозначения процесса включения граждан и их объединений в управление (в обсуждение и разработку политических, социально-экономических, культурных программ и проектов), в принятии решений и контроль за их исполнением, в самоуправление на «низовом» (местном) уровне используются понятия «гражданское участие», «гражданская активность» [1]. Ряд западных и российских исследователей (Р. Дарендорф, Х. Линц, В.М. Сергеев, М.В. Яковлев и др.) рассматривает гражданскую активность как важнейший фактор демократических преобразований, связывая ее с политическим процессом. В данном случае понятие «гражданская активность» является максимально близким по своему значению понятию «политическая активность» и включает деятельность, связанную с организацией общественных акций и мероприятий (шествий, митингов, пикетов и др.), с проведением выборных кампаний и т.д. [5, с. 1857]. Другая группа ученых дифференцирует понятия «гражданская активность» и «политическая активность». Под гражданской активностью в этом случае понимается форма активности общества, публичная активность граждан, связанная

с реализацией универсальных прав и свобод и соответствующих компетенций – знаний, умений, поведенческих навыков и способностей, обеспечивающая (как правило, в сотрудничестве с другими индивидами) достижение индивидуальных, групповых и общественных целей в существующих институциональных условиях [3, с. 25]. Часть исследователей дает расширительную трактовку понятия «гражданская активность», понимая под ней участие индивидов и их объединений и в политической, и в социальной жизни общества: политических акциях, выборных кампаниях, движениях «одного требования», волонтерской деятельности и т.д. Мотивацией подобного участия является стремление изменить жизнь в своем городе, поселке, стране к лучшему [4]. Важно, что именно в рамках подобной деятельности граждане имеют реальную возможность публично высказывать свою позицию, консолидироваться с единомышленниками для обмена мнениями, для оказания организованного влияния на органы власти, выдвигать свою кандидатуру на выборах, реализовывать свои интересы и т.п. [2, с. 90].

Важным показателем уровня развития самоуправленческого потенциала населения и проявлением гражданской активности является готовность рядовых граждан к реализации своего пассивного избирательного права.

Анализ готовности к реализации пассивного избирательного права на местном уровне осуществлялся научным коллективом кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета в рамках социологического мониторинга отношения жителей Тверской области к системе МСУ, осуществлявшегося с 2009 по 2020 гг. Метод сбора эмпирических данных – формализованное интервьюирование населения МО региона. В статье представлены данные за 2018–2020 гг. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, типу поселения. Объем выборочной совокупности: 2018 г. – 1083 чел.; 2019 г. – 682 чел.; 2020 г. – 942 чел. (статистическая погрешность – 4%).

Исследование показало, что подавляющая часть жителей российских муниципалитетов не стремится

избираться в органы МСУ в качестве депутатов, а категория граждан, представители которой характеризуются наличием установки на реализацию пассив-

ного избирательного права и готовы быть избранными в органы МСУ в качестве должностных лиц, в количественном отношении составляет около 1/10 населения (табл. 1).

Таблица 1. Готовность населения к реализации пассивного избирательного права на местном уровне

Готовы ли Вы сами избираться в органы местного самоуправления в качестве депутата?	% от числа опрошенных (2018 г.)	% от числа опрошенных (2019 г.)	% от числа опрошенных (2020 г.)
Да	10,7	10,6	11,5
Нет	74,0	82,2	79,4
Затрудняюсь ответить	15,3	7,2	9,1

При этом, потенциальная готовность к реализации пассивного избирательного права оказывается значительно выше, чем уровень реального участия граждан в представительных органах МСУ в качестве депутатов. Так, при ответе на вопрос «В каких видах деятельности Вы принимали участие в течение последнего года?» лишь от 1,2% (2019 г.) до 3,2% (2020 г.) жителей Тверского региона отметили вариант «был(а) избран(а) депутатом местного представительного органа».

Проведенный нами корреляционный анализ демонстрирует, что установки на реализацию пассивного избирательного права на местном уровне являются более выраженными у мужчин, у представителей молодежи и людей среднего возраста, у лиц, имеющих высшее образование и высокий уровень материального положения (реальное участие в деятельности МСУ в качестве депутата также оказалось выше у людей с высоким уровнем материального достатка), у граждан, состоящих в браке (как зарегистрированном, так и незарегистрированном),

Если обратиться к анализу готовности избираться в органы МСУ в качестве депутата различных категорий граждан по роду их деятельности, то можно зафиксировать более высокий ее уровень у предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, а менее всего выражены установки на реализацию пассивного избирательного права у работников бюджетной сферы, пенсионеров, учащихся и студентов.

Граждане, имеющие членство в общественных организациях, в большей степени по сравнению с теми, кто в них не состоит, ориентированы на участие в деятельности МСУ в качестве депутатов его представительного органа. Более того, при ответе на вопрос «В каких видах деятельности Вы принимали участие в течение последнего года?» граждане, состоящие в общественных организациях, гораздо чаще (5,0%), чем лица, не имеющие в них членства (1,1%), выбирают вариант ответа «был(а) избран(а) депутатом местного представительного органа».

Уровень готовности граждан к реализации пассивного избирательного права в системе МСУ дифференцируется и в зависимости от типа МО (табл. 2).

Таблица 2. Зависимость уровня готовности к реализации пассивного избирательного права от типа МО (2019 г., % от числа респондентов по категориям)

Готовы ли Вы сами избираться в органы местного самоуправления в качестве депутата?	Городской округ (без сел)	Городской округ (с селами)	Муниципальный округ	Малый и средний город	ПГТ	ПСТ
Да	12,5	12,5	20,0	4,1	9,5	8,8
Нет	79,9	77,5	50,0	93,2	82,5	86,9
Затрудняюсь ответить	7,6	10,0	30,0	2,7	7,9	4,4

Корреляционный анализ показывает, что жители городских округов и укрупненных МО (городских округов с сельским населением и муниципальных округов) более ориентированы на участие в деятельности МСУ в качестве депутатов его представительного органа.

При этом, граждане, демонстрирующие готовность быть избранными в представительные органы МСУ в качестве должностных лиц, руководствуются, прежде всего, желанием приносить пользу обществу и государству, а также стремлением реализовать свои профессиональные качества и способности. Их также мотивирует, хотя и в меньшей степени, желание занять престижное место в обществе. Кроме

того, они считают, что депутатская деятельность гарантирует им постоянную работу и стабильное положение (табл. 3).

В ходе исследования были выявлены причины отказа граждан от реализации пассивного избирательного права и их нежелания избираться в органы МСУ в качестве депутатов.

Основными причинами подобной поведенческой модели, по мнению респондентов, являются: отсутствие интереса к подобной деятельности и, в целом, к политической жизни; возрастные ограничения; отсутствие достаточных способностей, знаний и квалификации для осуществления данной деятельности; представление о невозможности что-то кардинально изменить; отсутствие желания брать на себя ответственность (табл. 4).

Таблица 3. Мотивация населения при реализации пассивного избирательного права (2018 г.)

Почему Вы хотели бы быть избранным в органы местного самоуправления в качестве депутата?	% от числа респондентов, выразивших готовность избираться в органы МСУ
Желание приносить пользу обществу и государству	74,8
Желание занять престижное место в обществе	10,4
Желание сделать карьеру	8,7
Желание завязать связи с полезными людьми	9,6
Стремление улучшить свое материальное положение	12,2
Стремление реализовать свои профессиональные качества и способности	27,8
Это гарантия постоянной работы, стабильного положения	14,8
Иное (связано, в основном, с возможностью действовать на благо общества: борьба с коррупцией и т.д.)	5,3

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения подсчитаны, исходя из общего числа респондентов, выразивших готовность избираться в органы МСУ. Поэтому сумма ответов может быть не равна 100%.

Таблица 4. Причины отказа от избирания в органы местного самоуправления в качестве депутата (2018 г.)

Почему Вы не хотите избираться в органы местного самоуправления?	% от числа респондентов, выразивших нежелание избираться в органы МСУ
Отсутствие интереса к подобной деятельности	29,4
Подобная работа может занять много времени	10,3
Не позволяет возраст	25,8
Нет желания брать на себя ответственность	14,0
Нет интереса к политической жизни	14,2
Не обладаю достаточными способностями, знаниями и квалификацией	22,0
Не верю, что смогу что-то кардинально изменить	14,9
Эта работа малоэффективна, нет смысла тратить на нее время и силы	9,2
Иное (связано, в основном, с нежеланием, невозможностью (например, по причине здоровья), а также с указанием на то, что все равно пройдут люди, одобренные действующей властью)	2,2
Затрудняюсь ответить	2,2

Примечание. Вопрос с множественным выбором вариантов ответа. Относительные значения подсчитаны, исходя из общего числа респондентов, выразивших нежелание избираться в органы МСУ. Поэтому сумма ответов может быть не равна 100%.

Корреляционный анализ показал, что у граждан, характеризующихся наличием установки на реализацию пассивного избирательного права, более выражены черты субъектности в осуществлении деятельности. Они демонстрируют более высокий уровень гражданской активности по сравнению с людьми, у которых отсутствует готовность избираться в органы МСУ в качестве должностного лица. Так, респонденты, отметившие, что они готовы быть избранными в органы МСУ в качестве депутата, больше информированы о смысловом содержании понятия «местное самоуправление», понимают его значение, чаще выступают за самостоятельность МСУ, его независимость от органов государственной власти (как федеральной, так и региональной), демонстрируют более высокий уровень доверия органам власти и МСУ (в частности, уровень доверия Правительству и Законодательному собранию Тверской области, главе и представительному органу МО у них выше в два раза и более, чем у граждан, которые не ориентированы на реализацию пассивного избирательного права). Кроме того, данная категория респондентов более

высоко оценивает влияние рядового гражданина на деятельность органов местной власти. У них более выраженными являются активистские установки: 87,1% из их числа считают, что активная жизненная позиция жителей, их энтузиазм способствует улучшению ситуации в МО (в отличие от 77,8% респондентов, не готовых избираться в депутаты), и лишь 4,3% граждан, ориентированных на реализацию пассивного избирательного права, отмечают, что активность жителей бесполезна и только снижает ответственность местной власти (в отличие от 10,7% жителей, не готовых быть избранными в органы МСУ).

Граждане, отметившие, что они готовы быть избранными в органы МСУ в качестве депутата, демонстрируют более высокий уровень готовности принимать участие в жизни своего населенного пункта, в решении общих для жителей проблем (табл. 6).

Кроме того, они в большей степени, чем граждане, не ориентированные на реализацию пассивного избирательного права, готовы использовать для решения общих дел свои личные ресурсы (рис. 1).

Таблица 6. Зависимость готовности принимать участие в решении местных проблем от установки на реализацию пассивного избирательного права (2019 г., % от числа респондентов по категориям)

Хотели бы Вы принимать участие в жизни своего населенного пункта, в решении общих для жителей проблем?	Готовы избираться в депутаты	Не готовы избираться в депутаты
Да	50,7	18,2
Скорее да	28,2	22,1
Скорее нет	7,0	18,2
Нет	8,5	26,9
Затрудняюсь ответить	5,6	14,5

Рис. 1. Зависимость личного вклада в решение местных проблем от установки на реализацию пассивного избирательного права

Таким образом, наше исследование показывает, что категории граждан, готовых к реализации пассивного избирательного права, обладают наиболее высоким самоуправленческим потенциалом, им присущи характеристики субъектности. Эта часть местного сообщества способна быть инициативным ядром МСУ, направлять деятельность активных жителей и вовлекать в решение местных вопросов потенциально активных граждан. Эта группа граждан

способна внести значительный вклад в развитие института МСУ в России в случае создания благоприятных условий и устранения существующих в настоящее время недостатков системы МСУ.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научно-исследовательского проекта № 18-011-01240 А.

Литература:

1. Виноградова Т., Сунгуров А. Гражданская активность и общественное участие [Электронный ресурс]. – URL: <http://hro-uz.narod.ru/civpar1.html> (дата обращения: 17.12.2020).
2. Какабадзе Ш.Ш., Зайцев Д.Г., Звягина Н.А., Карастелев В.Е. Институт гражданского участия: проверка деятельности субъектов // Политические исследования. – 2011. – № 3. – С. 88–108.
3. Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход (перспективы исследования). 2009. – URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Patrushev_2009_6.pdf (дата обращения: 21.11.2019).
4. Петухов В.В. Гражданская активность как альтернатива антидемократическому тренду российской политики // Полис. Политические исследования. – 2013. – № 5. – С. 87–99.
5. Яковлев М.В. Гражданская активность в регионах как фактор демократических преобразований современной России (на примере Республики Башкортостан) // Вестник Башкирского университета. – 2012. – № 17 (4). – С. 1857–1858.